

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА И СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИФЕНОЛОВ В ЛИСТЬЯХ ВИНОГРАДА СОРТОВ МУСКАТ ЧЁРНЫЙ И КИЗИЛ ХУРМОНИ

Атакулова Дилфуза Турсуновна – доцент, доктор философии технических наук
e-mail: dilfuza.atakulova.65@list.ru

Каршинский инженерно – экономический институт.

**Бердиева Чарос Зокиржон кизи студент группы ТПП-168-21 Каршинского инженерно
– экономического института**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10848549>

В пищевой промышленности мира проводятся научные исследования по переработке сырья, богатого углеводами, белками, минералами, витаминами, органическими кислотами, полифенолами, а также по производству высококачественных консервов и развитию других смежных отраслей. На основе принятых в этом направлении мер особое внимание уделяется эффективное использование натурального сырья и продукции производственном секторе, увеличение производства новых видов продукции, снижение себестоимости готовой продукции, снижение стоимости готовой продукции, а также обеспечению населения качественными и безопасными продуктами питания, повышению пищевой, биологической и энергетической ценности в отраслях промышленных предприятий.

Безопасными для здоровья принято считать продукты, которые не содержат (или содержат в минимальных, допустимых санитарными нормами качества) токсические вещества, не обладают канцерогенными, мутагенными или иными неблагоприятными воздействиями на организм человека.

Исследовали состав полифенолов листьев винограда мускат чёрный и кизил хурмони селекции института «Садоводства, виноградарства и виноделия» им. акад. М.Мирзаева. Критерием выбора сортов для исследования стали различия в изменении окраски листьев этих сортов в октябре: листья винограда сорта мускат чёрный осенью сохраняли зеленую окраску, сорта кизил хурмони - становились красновато-фиолетовыми. Листья собирали в 2019 г. в конце июня (период максимальной продолжительности светового дня) и в конце октября.

Экстракт из высушенных и измельченных листьев готовили настаиванием в 60 %-м изопропанолу из расчета 1:20 в течение 5 сут в соответствии с методикой.

Полифенолы анализировали методом ВЭЖХ в хроматографической системе (Sigma-Aldrich, США) с использованием обращенно-фазовой колонки Microsorb-MV C18 (длина 150 мм, диаметр 4,6 мм, диаметр зерна сорбента 5 мкм). Элюент - система метанол и 0,9%-й водный раствор фосфорной кислоты. Режим хроматографирования - градиентный, был разработан и применялся нами ранее для качественного разделения отдельных фенольных кислот и флавоноидов в растительных экстрактах.

Вещества в экстрактах идентифицировали путем сравнения времени удерживания и спектральных характеристик исследуемых веществ с аналогичными показателями стандартов. Спектральные характеристики веществ и степень их сходства со стандартами определяли на основе результатов сканирования экстрактов при 225, 255, 286 и 350 нм в соответствии с разработанным способом идентификации полифенолов. Использовали следующие внешние стандарты: хлорогеновая кислота, катехин, флавонолы кверцетин, рутин, (Sigma-Aldrich, США).

Идентификационные характеристики перечисленных стандартов получали при описанных выше условиях хроматографирования. Калибровочные графики площадь пика-содержание были линейными, имели точность не ниже $r^2=0,994$.

Флавонол глюкоуронид кверцетина (кверцетин-3-О-β-D-глюкоуронид) идентифицировали на хроматограммах при 255 нм по самому высокому пику согласно литературным данным о наибольшей доле этого вещества в массе полифенолов в листьях винограда, идентифицировали по самому высокому пику вещества со спектральными

характеристиками кофейной кислоты, отличающемся временем удерживания, на основе данных о содержании кофейной кислоты в листьях винограда преимущественно в этерифицированной форме, отличной от хлорогеновой кислоты - в виде каftarовой кислоты.

Содержание веществ с установленной принадлежностью к конкретным группам флавоноидов определяли с использованием стандартов, степень сходства с которыми была наибольшей, с учетом химической формы вещества (агликон, гликозид). Вещества, степень сходства которых с каким-либо стандартом была ниже 70%, относили к группе неидентифицированных, а их содержание определяли по стандартам, степень сходства с которыми была наибольшей.

Принадлежность веществ к антоцианам в листьях винограда сортов мускат чёрный и кизил хурмони устанавливали по пикам хроматограмм при 530 нм. Глюкозиды дельфинидина, цианидина, петунидина, пеонидаина, мальвидина идентифицировали по сходству времени удерживания исследуемых антоцианов с аналогичными параметрами перечисленных глюкозидов вина мускат по разработанному ранее способу. Содержание идентифицированных и неидентифицированных антоцианов определяли по цианидину.

Общее количество полифенолов находили суммированием содержания веществ, выявленных в диапазоне пиков флавоноидов и фенольных кислот.

Анализ выполняли в трех повторностях для каждого сорта и срока отбора. Результаты обработаны статистически на основе общепринятых математических методов с применением t-критерия Стьюдента.

Таблица 2.16

Содержание отдельных полифенолов в листьях винограда сортов мускат чёрный и кизил хурмони в июне и октябре 2019 г. (мг/г сухого вещества)

№	Наименование образца	Обнаруженная концентрация, м-экв мг/100г		
		Рутин	Кверцетин	Хлорогенинная кислота
1	Мускат чёрный	1,12	9,8	5,98
2	Кизил хурмони	1,14	4,13	6,1

Выводы:

Определены состав и содержание полифенолов в листьях винограда сортов мускат чёрный и кизил хурмони на примере рутин кверцетин хлорогенинная кислота, их количество в избранных сортах колеблется в пределах 1,12-9,8 мг/г.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мирзаев М.М. Виноградарство предгорногорной зоны Узбекистана. Т.: 1980. – С. 16-28
2. Смирнов К.В., Малтабар Л.М., Раджабов А.К, Матузок Н.В. Виноградарство. М.: 1998. –С. 26-32
3. Ш. Темуров Узумчилик. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. Т-2002 Б 8-18, 42-46.
4. Левицкий А.П., Власов В.В., Макаренко О.А. Сортів особливості вмісту біофлаваноїдів в листях і ягодах винограду // Виноградарство та виноробство. -2012. -С. 110-113.
5. Смірнов О., Косик О. Флавоноїди рутин і кверцетин. Біосинтез, будова, функції // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Біологія. -2011. -Вип. 56. -С.3
6. Ходаков И.В. Способ идентификации полифенолов в растительных экстрактах при помощи ВЭЖХ. Определение состава изофлавонов сои // Методы и объекты хим. анализа. -2013. № 3. -С. 132-142.
7. Саввин П.Н., Е.В.Комарова., В.М.Болотов., У.С.Шичкина. Исследование натуральных каротиноидно-антоциановых красителей. Химия растительного сырья. 2010. №4. –С. 135-138.